

INFORME
2025

INFORME SECTORIAL 2025

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA AGRARIA E MOBILIDADE DE TERRAS RÚSTICAS EN GALICIA

OBSERVATORIO DA MOBILIDADE
DE TERRAS DE GALICIA

XUNTA
DE GALICIA

Este documento é o informe *Especialización produtiva agraria e mobilidade de terras rústicas en Galicia* producido polo Observatorio Galego de Mobilidade de Terras no ano 2025. O Observatorio é resultado dun Convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela para a observación da mobilidade e o mercado da terra en Galicia.

Fonte de datos: Axencia Tributaria de Galicia, Consellería de Facenda, Xunta de Galicia.

Data: Novembro 2025

Elaboración: Eduardo Corbelle Rico, Quico Ónega López. Laboratorio do Territorio, Universidade de Santiago de Compostela.
<http://laborate.usc.es>

Maquetación: Pablo Gulín Díaz | Empapelarte

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17572784>

Licencia: Este traballo publícase baixo unha licencia Creative Commons Atribución-Compartir igual 4.0 Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.gl>

Índice de contidos

1. Introducción	4
2. Principais variables de mobilidade	5
3. A especialización territorial do sector agrogandeiro galego	9
3.1 Enfoque metodolóxico	9
3.2 Especialización territorial no sector agrario galego	11
3.3 Realidades diferenciais	15
4. Especialización e mobilidade de terras.....	18
4.1 Mobilidade de terras de monte	18
4.2 Mobilidade de terras de SAU	20
4.3 Conclusións	22

1. Introducción

Este informe presenta os principais resultados do estudo da especialización territorial da agricultura galega e a súa relación coa mobilidade de terras, levado a cabo no marco do Observatorio de Mobilidade de Terras no ano 2025. Dito estudo analizou a relación entre os indicadores de mobilidade de terras do período 2008-2021 coas principais orientacións técnico-económicas das explotacións agrarias nas diferentes zonas de Galicia. As variables de mobilidade obtivéronse dos cálculos presentados no Informe de Mobilidade de Terras do 2025, desenvolto tamén no marco do Observatorio.

A actividade do Observatorio de Mobilidade de Terras lévase a cabo a través do Convenio de colaboración entre e Consellería do Medio Rural, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, o Fondo Galego de Garantía Agraria, a Axencia Tributaria de Galicia, o Instituto de Estudos do Territorio, a Fundación Juana de Vega e a Universidade de Santiago de Compostela sobre a observación da mobilidade e o mercado da terra en Galicia.

O informe analiza a especialización produtiva e territorial da agricultura galega clasificando os municipios en cinco grupos segundo a súa orientación técnico-económica (OTE). Examínanse as diferenzas en dimensión, propiedade, idade e intensidade produtiva das explotacións. A partir desa caracterización da especialización territorial agraria estúdase o mercado de terras de monte e SAU, identificando patróns de mobilidade e prezos asociados a cada modelo agrario. Os resultados amosan unha Galicia agraria diversa, cun gradiente entre zonas intensivas e extensivas e maior e menor dinamismo nos mercados de terras rústicas. O informe apunta a que a mobilidade da terra rústicas e o seu valor están influenciados pola especialización e tamaño produtivo das explotacións.

2. Principais variables de mobilidade

Resúmense a continuación as principais observacións realizadas no Informe de Mobilidade de Terras do 2025, que proporcionou os datos de prezo e taxa de transferencia anual para o período 2022-2024, que foron as variables dependentes obxecto de análise neste estudo sectorial.

Ilustración 1 Taxa de transferencia media anual por provincia en 2022-2024 e variación respecto do período 2019-2021

A mobilidade de terras en Galicia continúa de xeito firme a súa tendencia alcista iniciada a finais da pasada década. Ademais, semella que o ritmo de variación interanual vén aumentando.

Isto maniféstase tanto no número de operacións de compraventa, que no ano 2024 tería superado as 75.000 como, particularmente, na superficie total transaccionada. Nese mesmo ano terían cambiado de mans algo máis de 23.000 hectáreas de terreo rústico, sendo a primeira vez na serie analizada na que se superan as 20.000 -e de xeito amplo-. Esa cifra é aproximadamente o dobre da observada no ano 2008, primeiro período estudado no marco do Observatorio da Mobilidade de Terras de Galicia, cando se tiñan mobilizado unhas 11.600 hectáreas.

O bienio 2023-2024 achegouse ás 145.000 operacións de compraventa, englobando máis de 42.000 hectáreas, un 17% e 40% máis que nos dous bienios previos (2021-22 e 2019-20 respectivamente). Estas cifras dan conta de cambios sustanciais no comportamento do mercado de terras galego, especialmente tendo en conta a lentitude coa que, comparativamente a outras variables socio-económicas, viñan mudando as dinámicas das estruturas da terra no país.

SAU

Monte

Ilustración 2 Taxa de transferencia media anual por concellos para o período 2022-2024

Os incrementos obsérvanse tanto para a SAU, que acada novos récords na serie analizada tanto en operacións como en superficie involucrada, achegándose ás 10.000 hectáreas no 2024, como no monte

Aos efectos deste estudo, e coa idea de capturar as diferencias territoriais de forma máis consistente, tivéronse en conta valores acumulados da mobilidade no período 2008-2021.

Pola súa banda, os prezos medios das terras rústicas en Galicia continúan no 2024 no entorno de 1 €/m², valor arredor do cal estiveron oscilando en toda a última década, aínda que terían baixado un 12% dende o ano 2023.

Os prezos da SAU observados no 2024 sitúanse na parte baixa do rango de oscilación dos últimos dez anos (con 1,39 €/m²) e, centrando a análise só no último trienio, pódese falar de certa estabilidade logo dun lustro dun comportamento errático.

Pola súa banda, os terreos de monte, que viñeron tendo unha evolución moito máis estable, mantivéronse nesa liña, situándose no 2024 nun punto intermedio-baixo do rango de variación recente, con 0,72 €/m² de media para o conxunto do país. As provincias de Lugo e A Coruña marcan a pauta galega,

Ilustración 3 Prezo medio por provincia en 2021-2023 e variación respecto do período 2018-2020

A comparación dos prezos medios dos trienios 2019-21 e 2022-24 resulta en bastante estabilidade en xeral, salvo nos municipios máis atlánticos de Pontevedra e do sur da Coruña, onde se alternan baixas e subas moderadas, sobre todo para as terras de SAU, sen albiscarse un patrón espacial claro do que inferir causalidade.

Ilustración 4 *Prezo medio por concellos para o período 2022-2024*

3. A especialización territorial do sector agrogandeiro galego

A presente análise ten por obxectivo caracterizar a especialización produtiva a nivel territorial do sector agrogandeiro galego. Utilizouse para ilo a información recollida no Censo Agrario 2020. A partir dos microdatos dispoñibles a nivel municipal, identificáronse perfís territoriais diferenciados segundo a orientación técnico-económica (OTE) das explotacións e o nivel de intensidade produtiva —medido a través da Producción Estándar Total (PET)—.

3.1 Enfoque metodolóxico

A partir dos microdatos do Censo Agrario 2020 elaborouse unha base de datos a nivel municipal con diferentes variables de tipo estrutural e socioeconómico. Incluíronse indicadores referidos ao número de explotacións, superficie agraria útil (SAU), unidades de gando (UGT), orientación técnico-económica (OTE), produción estándar (PET), carga gandeira ou demografía das explotacións, entre outras.

3.1.1 Análise da especialización produtiva a nivel territorial

A análise realizouse por Orientación Técnico-Económica (OTE), utilizando como unidade de observación o municipio galego. En total consideráronse as 20 OTE definidas polo Censo Agrario 2020, o que permitiu captar a diversidade interna do sector agrario galego e as diferenzas territoriais de especialización.

Para cada municipio e para cada OTE calculáronse catro variables cuantitativas, representativas da estrutura produtiva e territorial:

- 1. Densidade de explotacións agrarias (número/km²)**, que mide a concentración da actividade para cada OTE.
- 2. Superficie total censada (ha)**, que reflicte a dimensión territorial das explotacións pertencentes a esa OTE.
- 3. Superficie Agraria Útil (SAU) (ha)**, indicador da área efectivamente utilizada con fins produtivos.
- 4. Producción Estándar Total (PET) (€)**, valor económico estimado da produción media anual das explotacións da OTE correspondente.

As variables foron depuradas, transformadas e normalizadas (centrado e escalado) para garantir a súa comparabilidade entre OTEs e municipios.

A análise en R produciu diferentes solucións de agrupamento con 2, 3, 4, 5 e 6 grupos de municipios, e para cada unha das catro variables consideradas, todas estatisticamente consistentes segundo os indicadores de homoxeneidade interna e separación intergrupala. Porén, tras unha avaliación detallada e a súa interpretación mediante criterio experto, determinouse que a solución de cinco grupos para a variable de PET por hectárea, era a que mellor reflectía a especialización produtiva a nivel territorial en Galicia. No Anexo I acompañanse as diferentes solucións de agrupamento consideradas.

O resultado final foi a asignación de cada un dos municipios galegos a un dos cinco grupos identificados, que serven como marco para a análise posterior das orientacións técnico-económicas dominantes, dos valores medios de PET e das características estruturais e demográficas da agricultura galega.

3.1.2 Interpretación das estruturas produtivas a nivel territorial

Para cada un dos cinco grupos municipais realizouse unha análise complementaria mediante indicadores estruturais e sociodemográficos, que permiten interpretar o modelo produtivo de cada grupo en termos de dimensión, propiedade da terra, intensidade de uso e perfil etario dos titulares.

As variables foron tratadas en valores medios municipais e, cando foi preciso, transformadas en indicadores relativos (por exemplo, PET por hectárea de SAU ou UGT por hectárea). Esta aproximación posibilita avaliar o rendemento económico por unidade de superficie, máis alá do tamaño total das explotacións.

3.1.3 Análise do mercado de terras rústicas

Neste caso, e partindo do informe de mobilidade de terras 2025, observouse o comportamento diferencial dos territorios en función do seu perfil produtivo, segundo os grupos delimitados na análise de conglomerados a nivel municipal.

Para cada grupo, analizáronse as seguintes variables calculadas a nivel municipal e para o conxunto do período 2008-2021:

- » **Número de transaccións:** total anual de operacións de compravenda rexistradas no municipio.

- » **Superficie total transaccionada:** suma das hectáreas afectadas polas operacións.
- » **Taxa media anual de mobilidade:** proporción de superficie transaccionada respecto á superficie total existente de monte e SAU. Expresada en porcentaxe (%).
- » **Prezo medio:** valor medio da transacción por metro cadrado, en euros (€/m²).

Estas variables permiten estimar o grao de dinamismo territorial do mercado de terras e as diferenzas no seu valor económico segundo a orientación produtiva e estrutura agraria de cada grupo de municipios.

3.2 Especialización territorial no sector agrario galego

Como xa se adiantou clasificáronse os municipios galegos nun total de cinco grupos. De forma simplificada, os grupos resultantes caracterízanse por:

- » **Grupo 1:** municipios de base gandeira leiteira e diversificación complementaria.
- » **Grupo 2:** municipios rurais extensivos, de baixa intensidade e menor escala.
- » **Grupo 3:** municipios vitícolas e agrícolas especializados.
- » **Grupo 4:** municipios agrícolas con gandería intensiva.
- » **Grupo 5:** municipios de gandería industrial e máxima intensificación produtiva.

Ilustración 5 Clasificación municipal en 5 grupos segundo o PET/ha por OTE (arriba: mapa, abaixo: diagramas de caixas da distribución do PET/ha de cada un dos grupos por OTE)

A continuación faise unha descrición de cada un dos grupos resultantes.

GRUPO 1 · MUNICIPIOS DE BASE GANDEIRA DE LEITE

O Grupo 1 representa o núcleo da Galicia leiteira, con arredor do 25 % dos municipios galegos e unha extensión territorial significativa nas provincias da Coruña e Lugo, especialmente nas comarcas centrais e setentrionais (Terra Chá, Xallas, Deza...).

Este grupo susténtase nunha estrutura produtiva dominada pola gandería de bovino de leite, que acada unha Produción Estándar Total media próxima aos 61.000 €, a máis elevada das orientacións gandeiras neste grupo. A presenza do vacún de carne tamén é relevante, aínda que o porcino (≈ 18.700 €/ha) e a avicultura (≈ 14.500 €/ha) son a segunda e terceira OTE respectivamente con maior PET/ha.

O modelo baséase na intensificación do uso do solo e dos recursos forraxeiros.

GRUPO 2 · MUNICIPIOS RURAIS DE PRODUCCIÓN EXTENSIVA E BAIXA INTENSIDADE

O Grupo 2 é o máis numeroso, incluíndo arredor do 50 % dos municipios galegos, que se distribúen fundamentalmente nas áreas interiores e de montaña media, con especial presenza en Ourense e Pontevedra. Estes municipios cobren unha superficie extensa pero caracterízanse por unha baixa densidade agraria e explotacións de menor escala económica.

A PET media (≈ 25.000 €/ha) é da metade que a do grupo 1, cunha estrutura produtiva diversificada e de orientación extensiva, sen unha OTE claramente dominante. As principais orientacións son a avicultura (≈ 7.000 €/ha), o bovino de carne (≈ 5.500 €/ha) e o porcino (≈ 4.600 €/ha), que compoñen un mosaico produtivo de baixa intensidade e rendibilidade.

GRUPO 3 · MUNICIPIOS VITÍCOLAS E DE PRODUCCIÓN ESPECIALIZADA

O Grupo 3 abrangue aproximadamente o 18 % dos municipios galegos, concentrados nas comarcas vitícolas do sur e sueste (Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras, Monterrei e parte do Condado-Paradanta). A súa extensión xeográfica é reducida, pero de alta densidade agraria e forte especialización.

A actividade principal é a viticultura, que acada unha PET media municipal de 39.900 €/ha, a máis elevada entre as orientacións agrícolas non gandeiras. Acompañana, en menor medida, a avicultura (≈ 22.900 €/ha) e o porcino (≈ 8.600 €/ha), que complementan nalgúns municipios do grupo, as PET por hectárea máis relevantes.

GRUPO 4 · MUNICIPIOS DE AGRICULTURA E GANDERÍA INTENSIVA

O Grupo 4 agrupa arredor tan só o 2 % dos municipios galegos, situados na comarca da Limia. A súa extensión territorial é limitada, mais a concentración de actividade económica é moi alta, asociada á especialización xenuinamente agrícola en coexistencia con gandería industrial.

A PET media por explotación supera os 115.000 € e a estrutura produtiva está dominada polas OTE de avicultura (≈ 126.600 €/ha), cultivos agrícolas diversos (≈ 68.800 €/ha) e porcino (≈ 58.000 €/ha). Esta combinación reflicte un modelo de agricultura e gandería intensiva, cunha forte orientación ao mercado e unha alta tecnificación.

GRUPO 5 · MUNICIPIOS DE GANDERÍA INDUSTRIAL E MÁXIMA INTENSIFICACIÓN PRODUTIVA

O Grupo 5 é o menos numeroso, con tan só dous municipios, e está a cabalo entre o grupo 1 e o 4, combinando o vacún de leite coa gandería industrial de granívoros

A súa PET media (≈ 155.000 €/ha) é a máis alta de Galicia, dominada polas orientacións de porcino (≈ 155.000 €/ha), avicultura (≈ 72.000 €/ha) e bovino de leite (≈ 64.000 €/ha). Estes valores evidencian un modelo de gandería industrial e altamente tecnificada, no que predominan as explotacións de gran tamaño.

3.3 Realidades diferenciais

A análise da estrutura agraria e das características sociodemográficas dos municipios galegos permite interpretar e contextualizar os modelos produtivos descritos na sección anterior, ofrecendo unha visión máis completa da diversidade do sistema agrario.

Os cinco grupos definidos a partir das orientacións técnico-económicas (OTEs) e do PET por hectárea presentan tamén perfís ben diferenciados en canto á dimensión das explotacións, propiedade da terra, intensidade do uso do solo, idade media das persoas titulares e relevo xeracional.

As seguintes subseccións recollen estes trazos principais para cada grupo, establecendo vínculos entre o seu perfil produtivo e a súa estrutura social e territorial.

GRUPO 1 · ESTRUCTURA CONSOLIDADA E GANDERÍA FAMILIAR PROFESIONALIZADA

O Grupo 1, centrado na produción láctea e complementado con porcino e avicultura, amosa unha estrutura agraria madura e consolidada. As explotacións presentan unha superficie media dunhas 14 ha, cunha carga gandeira de 2,5 UGM/ha, o que confirma un uso relativamente intensivo do solo.

A SAU en propiedade representa o 38,5 %, un nivel moderado que evidencia o peso crecente do arrendamento como mecanismo de expansión, especialmente en comarcas con forte concentración de gandería de leite.

A idade media das persoas titulares é de 60,9 anos, e un 10,3 % son menores de 40, o que indica un envellecemento estrutural importante, pero tamén unha continuidade xeracional parcial nas explotacións familiares máis profesionalizadas.

GRUPO 2 · PEQUENA ESCALA, ENVELLECIMENTO E BAIXA INTENSIDADE AGRARIA

O Grupo 2, o máis numeroso e estendido xeograficamente, caracterízase por unha estrutura de menor escala e intensidade produtiva que o grupo 1, coherente coa súa diversidade de orientacións e coas maiores limitacións topográficas e demográficas dos seus municipios. Aglutina o 28% das explotacións agrarias máis só o 17% do PET total, co PET/ha de SAU máis baixo, e inferior aos 3.000 €/ha. As explotacións teñen unha SAU media de 9,1 ha, con carga gandeira de 1,7 UGT/ha, o que reflicte prácticas extensivas e baixo grao de intensificación.

Porén, as taxas de arrendamento son tamén moi elevadas e similares ao grupo 1. A idade media dos titulares ascende a 64,8 anos, e só o 8,1 % das persoas xefas de explotación teñen menos de 40 anos, o que evidencia unha situación máis crítica de envellecemento e falta de relevo.

Este grupo cumpre un papel esencial na manutención do tecido rural e da actividade agraria de base, mais contribúe relativamente pouco ao volume total de produción agraria. A súa estrutura responde a un modelo social e territorial máis que económico, característico da Galicia interior e de montaña.

GRUPO 3 · MICROPROPIEDAD VITÍCOLA E ESTRUCTURA ENVELLECIDA

O Grupo 3, asociado á viticultura especializada e de alto valor engadido, presenta unha estrutura extremadamente fragmentada. A superficie agraria útil media é de só 2,4 ha, a máis baixa dos cinco grupos, o que confirma o microparcelamento histórico do viñado galego.

O 52 % da SAU está en propiedade, a porcentaxe máis alta, o que é coherente coas particularidades dos cultivos leñosos.

A coexistencia nalgúns dos municipios dun pequeno sector avícola fai que a carga gandeira media sexa elevada (2,5 UGT/ha), tendo en conta a OTE dominante. A idade media das persoas titulares é de 66,5 anos, o valor máis elevado de todos os grupos. Só o 6,1 % dos xefes de explotación son menores de 40 anos, o que revela unha crise de continuidade interxeracional.

GRUPO 4 · EXPLOTACIÓNS MEDIANAS, INTENSIVAS E RENOVADAS PARCIALMENTE

O Grupo 4 é pequeno en tamaño (só o 2,4 % da SAU e o 1,5 % das explotacións), pero destaca pola dimensión media elevada (16,5 ha) e polo altísimo PET por explotación (115.800 €) e por hectárea (7.000 €/ha). Estamos ante explotacións poucas, grandes e moi orientadas ao mercado.

A porcentaxe de SAU en propiedade é a máis baixa (30,5 %), o que suxire un peso importantísimo do arrendamento. A SAU en ecolóxico é case testemuñal (0,05 %), en consonancia cos modelos presentes, intensivos de agricultura e gandería.

A estrutura produtiva está dominada por OTEs de avicultura, porcino e cultivos agrícolas diversos (cereais e tubérculos fundamentalmente).

GRUPO 5 · GRANDES EXPLOTACIONES, ALTA CAPITALIZACIÓN E DINAMISMO DEMOGRÁFICO

O Grupo 5, que concentra as orientacións máis intensivas e de maior PET (porcino, avicultura e leite), amosa unha estrutura agraria de gran tamaño e alta capitalización. A SAU media é de 17 ha, a máis elevada, pero non suficiente para cabana gandeira presente. Así, a carga gandeira alcanza 6,9 UGT/ha, o que confirma a súa natureza industrial e a concentración da actividade.

A SAU en propiedade é do 53 %. A idade media dos titulares é de 56,2 anos, a máis baixa, e o 15,5 % son menores de 40, o que revela unha renovación demográfica máis activa que nos grupos restantes.

O Grupo 5 achega arredor do 4,2 % do PET galego cunha SAU moi reducida (só o 2 % do total). As explotacións son poucas (1,1 % do total), grandes (17,4 ha de SAU media) e extremadamente intensivas, cun PET por explotación de 147.400 € e 8.454 €/ha, o máximo de todos os grupos.

Grupo	% PET Galicia	% SAU Galicia	% explotacións	SAU media (ha/expl.)	PET por explotación (€)	PET por ha SAU (€)	% SAU en propiedade	% SAU ecolóxica
1	63,87 %	64,99 %	46,19 %	14,30	55.397	3.874	37,52 %	2,18 %
2	17,27 %	25,19 %	28,25 %	9,06	24.496	2.702,7	37,86 %	2,61 %
3	10,37 %	5,44 %	22,94 %	2,41	18.122	7.516,5	51,52 %	3,33 %
4	4,31 %	2,43 %	1,49 %	16,54	115.774	6.999,2	30,54 %	0,05 %
5	4,17 %	1,95 %	1,13 %	17,43	147.382	8.454	52,63 %	2,10 %

4. Especialización e mobilidade de terras

Esta sección describe a mobilidade de terras de monte e de SAU nos cinco grupos de municipios definidos, considerando o período 2008-2021 de forma íntegra. Para cada grupo preséntanse tamén os valores totais de transaccións e superficie transferida, así como a media por concello.

4.1 Mobilidade de terras de monte

O **Grupo 1**, con 90 concellos, registrou un total de 144.751 transaccións e 60.253 ha de superficie de monte transaccionada no período. Isto supón unha media de 1.608 transaccións e 669 ha por concello no global do período. A taxa anual media de mobilidade do monte é do 0,80 %. O prezo medio rexistrado nas operacións sitúase en 6.247 €/ha.

90
CONCELLOS

144.751
TRANSACCIONES

60.253
HECTÁREAS

0,80%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DO MONTE

6.247 €/ha
PREZO MEDIO REXISTRADO
NAS OPERACIONES

No **Grupo 2**, formado por 158 concellos, rexistráronse 152.783 transaccións e 40.551 ha de monte transaccionado, cunha media por concello de 967 transaccións e 257 ha. A taxa anual media de mobilidade é do 0,48 %. O prezo medio agregado é de 6.503 €/ha.

158
CONCELLOS

152.783
TRANSACCIONES

40.551
HECTÁREAS

0,48%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DO MONTE

6.503 €/ha
PREZO MEDIO REXISTRADO
NAS OPERACIONES

O **Grupo 3**, con 55 concellos, acumulou 39.216 transaccións e 5.935 ha transferidas, cunha media de 713 transaccións e 108 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade do monte é do 0,36 %. O prezo medio rexistrado é de 15.634 €/ha.

55
CONCELLOS

39.216
TRANSACCIONES

5.935
HECTÁREAS

0,36%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DO MONTE

15.634 €/ha
PREZO MEDIO REXISTRADO
NAS OPERACIONES

O **Grupo 4**, composto por 5 concellos, contabiliza 526 transaccións e 241 ha transaccionadas de monte. A media por concello é de 105 transaccións e 48 ha. A taxa anual media é do 0,18 %. O prezo medio referido é de 2.777 €/ha.

5
CONCELLOS

526
TRANSACCIONES

241
HECTÁREAS

0,18%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DO MONTE

2.777 €/ha
PREZO MEDIO REXISTRADO
NAS OPERACIONES

No **Grupo 5**, integrado por 2 concellos, rexistráronse 5.076 transaccións e 1.621 ha de monte transferidas, cunha media de 2.538 transaccións e 811 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade ascende ao 0,98 %. O prezo medio é de 4.923 €/ha.

2
CONCELLOS

5.076
TRANSACCIONES

1.621
HECTÁREAS

0,98%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DO MONTE

4.923 €/ha
PREZO MEDIO REXISTRADO
NAS OPERACIONES

4.2 Mobilidade de terras de SAU

O **Grupo 1** acumulou 127.383 transaccións e 39.245 ha de SAU transaccionadas, cunha media de 1.415 transaccións e 436 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade da SAU é do 0,69 %. O prezo medio das operacións é de 13.190 €/ha.

127.383
TRANSACCIÓNS

39.245
HECTÁREAS

0,69%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DA SAU

13.190 €/ha
PREZO MEDIO
DAS OPERACIÓNS

O **Grupo 2** registrou 103.817 transaccións e 14.738 ha, cunha media por concello de 657 transaccións e 93 ha. A taxa anual media da SAU é do 0,50 %. O prezo medio acumulado é de 19.682 €/ha.

103.817
TRANSACCIÓNS

14.738
HECTÁREAS

0,50%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DA SAU

19.682 €/ha
PREZO MEDIO
DAS OPERACIÓNS

O **Grupo 3** presenta 41.723 transaccións e 4.245 ha transferidas, cunha media de 759 transaccións e 77 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade da SAU é do 0,46 %. O prezo medio rexistrado é de 37.764 €/ha.

41.723
TRANSACCIÓNS

4.245
HECTÁREAS

0,46%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DA SAU

37.764 €/ha
PREZO MEDIO
DAS OPERACIÓNS

O **Grupo 4** registrou 1.919 transaccións e 1.578 ha de SAU, cunha media de 384 transaccións e 316 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade é do 0,72 %. O prezo medio agregado é de 11.168 €/ha.

1.919
TRANSACCIONES

1.578
HECTÁREAS

0,72%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DA SAU

11.168 €/ha
PREZO MEDIO
DAS OPERACIONES

O **Grupo 5** contabiliza 6.900 transaccións e 1.557 ha transferidas, cunha media de 3.450 transaccións e 778 ha por concello. A taxa anual media de mobilidade da SAU é do 1,35 %. O prezo medio rexistrado sitúase en 12.722 €/ha.

6.900
TRANSACCIONES

1.557
HECTÁREAS

1,35%
TAXA ANUAL MEDIA
DE MOBILIDADE DA SAU

12.722 €/ha
PREZO MEDIO
DAS OPERACIONES

Grupo	Nº concellos	Operacións compraventa monte / concello	ha monte / concello	Taxa anual monte (%)	Operacións compraventa SAU / concello	ha SAU / concello	Taxa anual SAU (%)
1	90	1.608	669	0,80%	1.415	436	0,69 %
2	158	967	257	0,48 %	657	93	0,50 %
3	55	713	108	0,36 %	759	77	0,46 %
4	5	105	48	0,18 %	384	316	0,72 %
5	2	2.538	811	0,98 %	3.450	778	1,35 %

4.3 Conclusións

A comparación dos cinco grupos de municipios permite identificar asociacións consistentes entre as características estruturais das explotacións, a orientación técnico-económica dominante e os valores observados nas variables de mobilidade de terras. Os indicadores de transaccións e superficies transferidas amosan niveis diferenciados segundo o volume de SAU, o PET total e medio, a dimensión media das explotacións e o grao de propiedade da terra en cada grupo.

No Grupo 1, a combinación dunha superficie agraria total elevada, unha dimensión media das explotacións de 14,3 ha e un PET total e medio por explotación superiores á media do conxunto permite observar niveis altos de transaccións tanto de monte como de SAU. As taxas anuais medias, do 0,80 % no monte e do 0,69 % na SAU, sitúanse entre as máis elevadas da serie. A proporción de SAU en propiedade, do 37,5 %, e a orientación produtiva centrada en sistemas gandeiros intensivos coinciden cun número elevado de operacións rexistradas por concello. Estes datos indican que neste grupo o mercado de terras presenta un volume considerable de actividade.

O Grupo 2 presenta unha estrutura cun número elevado de explotacións e unha superficie media menor (9,1 ha). O PET medio por explotación e por hectárea é tamén inferior ao doutros grupos. Neste contexto, as taxas anuais de mobilidade do monte (0,48 %) e da SAU (0,50 %) e o número medio de transaccións por concello sitúanse en valores intermedios. A porcentaxe de SAU en propiedade é similar á do Grupo 1, pero o volume total de SAU e o PET total son menores. Os datos observados indican que estas condicións se corresponden cun nivel de actividade do mercado máis moderado.

O Grupo 3, caracterizado por explotacións pequenas (2,4 ha de media) e por unha intensidade económica por hectárea elevada, mostra valores baixos nas taxas de mobilidade do monte (0,36 %) e da SAU (0,46 %), así como un número menor de transaccións e superficies transferidas por concello. A porcentaxe de SAU en propiedade (51,5 %) é superior á doutros grupos, e a orientación produtiva está asociada en boa medida a cultivos especializados como a viticultura. No conxunto dos datos, estes elementos coinciden cunha mobilidade máis reducida.

O Grupo 4 presenta explotacións de maior dimensión media (16,5 ha) e unha intensidade económica elevada. A porcentaxe de SAU en propiedade (30,5 %) é a menor entre os grupos. As taxas anuais observadas mostran un nivel baixo no monte (0,18 %) e un valor máis alto na SAU (0,72 %). O volume de transaccións por concello é reducido no monte e superior na SAU. Estes datos aparecen asociados a unha estrutura agraria concentrada en poucos municipios, cun peso significativo de producións hortícolas e gandeiras intensivas.

No Grupo 5, cun número reducido de municipios e explotacións de maior dimensión media (17,4 ha), rexístranse as taxas máis altas tanto no monte (0,98 %) como na SAU (1,35 %). O PET por explotación e por hectárea é tamén dos máis elevados. A porcentaxe de SAU en propiedade é do 52,6 %. O número de transaccións por concello é o máis alto de todos os grupos. A coincidencia entre estes valores suxire un mercado de terras moi activo no período analizado.

Eixo analítico	Grupos con valores máis altos	Grupos con valores máis baixos	Tendencia
<i>Dimensión media das explotacións</i>	4, 5	3	Maior dimensión coincide con maior mobilidade en SAU e, nalgúns casos, en monte.
<i>PET por ha</i>	3, 4, 5	2	Os grupos con maior intensidade económica teñen mobilidade máis elevada en SAU.
<i>Porcentaxe de SAU en propiedade</i>	3, 5	4	Un maior peso da propiedade coincide con menor mobilidade en grupos altamente especializados (3), pero non en grupos intensivos con poucos concellos (5).
<i>Mobilidade de monte (taxa anual)</i>	5, 1	4	Os grupos con maior actividade produtiva e maior dimensión media presentan taxas superiores.
<i>Mobilidade de SAU (taxa anual)</i>	5, 4, 1	3, 2	A mobilidade é máis alta en grupos con explotacións de maior tamaño e produción intensiva.

En conxunto, as características estruturais e produtivas dos grupos están asociadas a distintos niveis observados de mobilidade. Os grupos cunha maior superficie media por explotación, un nivel elevado de actividade produtiva e unha presenza relevante de gandería intensiva presentan valores máis altos nas taxas anuais e no número de transaccións. Pola contra, os grupos con explotacións máis pequenas, unha proporción maior de terra en propiedade e orientacións produtivas máis especializadas presentan valores máis baixos. Estes patróns permiten aproximar a distribución territorial da actividade do mercado de terras e a súa relación cos modelos produtivos existentes nos diferentes grupos de municipios.

XUNTA
DE GALICIA